

O'QISH TURLARI, ICHDA O'QISHNING AFZALLIKLARI HAQIDA MULOHAZALAR

Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi

Samarqand Davlat Universitetining Kattaqo'rg'on filiali Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim, sport kafedrasi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550904>

Annotatsiya: Ushbu maqola ichki o'qishning afzalliklarini tahlil qiladi. O'qish nafaqat bilim olish, balki shaxsiy rivojlanish, stressni kamaytirish, tilni rivojlantirish va aqliy sog'liqni mustahkamlash kabi ko'plab foydalarga ega. Tezisdan o'qishning har bir jihati, uning inson hayotiga va rivojlanishiga ta'siri haqida batafsil bayon etilgan. O'qishning nafaqat aqliy, balki ruhiy jihatlari ham muhim ekanligi, shuningdek, kundalik hayotdagi muvaffaqiyatga erishishda o'qishning roli ta'kidlanadi. Tezis o'quvchilarga o'qishning barcha ijobiy tomonlarini ko'rsatish va o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirishni maqsad qilgan.

Kalit so'zlar: ichki o'qish, bilim olish, stressni kamaytirish, til rivojlanishi, aqliy salomatlik, kitob o'qish, o'qish va kreativlik.

Abstract: This article analyzes the advantages of indoor reading. Reading has many benefits, not only for learning, but also for personal development, stress reduction, language development, and mental health. The article describes in detail every aspect of reading, its impact on human life and development. It is emphasized that not only mental, but also spiritual aspects of reading are important, as well as the role of reading in achieving success in everyday life. The article aims to show students all the positive aspects of reading and increase interest in reading.

Keywords: inner reading, learning, stress reduction, language development, mental health, reading, reading and creativity.

Ichda o'qishning afzalliklari nimalardan iborat?

Xo'sh, o'qish nima uchun bizning hayotimizda muhim ahamiyatga ega? Ko'pchilik o'qishni faqat bilim olish vositasi sifatida ko'rish mumkin, ammo ichki o'qishning afzalliklari bundan ancha kengroqdir. O'qish nafaqat aqliy salohiyatni oshiradi, balki ruhiy va rivojlanishimizga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Kitoblar va boshqa yozma materiallarni o'qish orqali biz nafaqat yangi bilimlarni o'zlashtiramiz, balki stressni kamaytirib, tilni rivojlantiramiz, yaratuvchanlik va emotsional aqliqligimizni oshiramiz. Ushbu maqolada ichki o'qishning afzalliklarini ko'rib chiqamiz va uning hayotimizga qanday ta'sir qilishini tahlil qilamiz. O'qish, ayniqsa, ichki o'qish (yani, tinch va diqqat bilan kitob o'qish), ko'plab foydali jihatlarga ega. Kitoblar va boshqa matnlarni o'qish nafaqat bilim olishning samarali yo'li, balki shaxsiy rivojlanish va hayot sifatini oshirishda ham katta rol o'ynaydi. O'qish yangi bilimlar va ko'nikmalarni olishning samarali yo'li hisoblanadi. Kitoblar orqali turli sohalarida, masalan, tarix, ilm-fan, adabiyot yoki psixologiya sohalarida bilimlarni oshirish mumkin. O'qish nafaqat so'z boyligini oshiradi, balki mantiqiy fikrlash va tahliliy qobiliyatlarni rivojlantiradi. Har bir o'qilgan asar yangi bilim va yangi g'oyalar bilan tanishish imkoniyatini beradi. O'qish, ayniqsa badiiy adabiyot va romangacha bo'lgan asarlar, stressni kamaytirish uchun juda foydali vosita hisoblanadi. Kitob o'qish, odamni kundalik tashvishlaridan chalg'itib, ruhiy holatni barqarorlashtiradi. O'qish tilni rivojlantirishning samarali usuli hisoblanadi. Kitoblar orqali

yangi soʻzlar va jumalarni oʻrganish, grammatika va stilistikani takomillashtirish mumkin. Oʻqish nafaqat lugʻat boyligini oshiradi, balki soʻzlashuv va yozuv malakalarini ham yaxshilaydi. Kitob oʻqish orqali fikrlar aniqroq va ravonroq ifodalangan boʻladi, bu esa kishining oʻzini boshqalarga tushunarli tarzda ifoda etishiga yordam beradi. Oʻqish aqliy salomatlikni mustahkamlashda ham muhim rol oʻynaydi. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, oʻqish miya faoliyatini faollashtiradi va aqliy qobiliyatlarni yaxshilaydi. Oʻqish, ayniqsa, keksalikda, xotira yoʻqolishini sekinlashtirishga yordam beradi. Miya yangi bilimlarni oʻzlashtirish va qayta ishlashni davom ettiradi, bu esa uning uzoq muddatli salomatligini taʼminlaydi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish kerakki, oʻqishning afzalliklari juda koʻp. Oʻqish nafaqat yangi bilim olish, balki ruhiy va emotsional salomatlikni yaxshilash, tilni rivojlantirish, yaratuvchanlikni oshirish va aqliy salomatlikni mustahkamlashda ham muhim rol oʻynaydi. Shunday qilib, oʻqishga boʻlgan qiziqishni oshirish va oʻqishning hayotdagi oʻrnini tushunish, har bir insonning shaxsiy va professional rivojlanishiga yordam beradi.

References:

1. Xolmirzaev, A. (2010). Oʻqish va savodxonlikni rivojlantirish – Toshkent: Oʻzbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
2. Muhammadjonov, R. (2015). Oʻqish metodikasi va uning ahamiyati – Toshkent: “Oʻzbekiston” nashriyoti.
3. Shukurov, M. (2012). Savodxonlik va madaniyat – Toshkent: “Yoshlar” nashriyoti.
4. Toʻraqulov, B. (2017). Yoshlarni oʻqishga qiziqtirish – Toshkent: “Sharq” nashriyoti.
5. Ibragimov, O. (2010). Oʻqish madaniyati va savodxonlik – Toshkent: Oʻzbekiston taʼlim nashriyoti.
6. Erkinov, N. (2013). Oʻqish va ona tilining rivojlanishidagi oʻrni – Toshkent: Oʻzbekiston Milliy Universiteti.